

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inliz va
Qoraqalpoq
O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 [@ferteach_uz](https://t.me/ferteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston
Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston
Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston
Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston
M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston
Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston
Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston
G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston
B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston
A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston
Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston
M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston
N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston
B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.

Ergashov Umidjon Obidjonovich

Farg'ona davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi.

Email: ergashov@gmail.com

Anotatsiya: Maqolada Globalashuv sharoitida yoshlar ongida turli yot g'oyalarning kirib kelishini oldini olish maqsadida kasb-hunar kollejlari o'tkaziladigan tadbirlarning samaradarligining ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.

Jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy sohalarida mavjud bo'lgan muammolarni ma'naviyatni rivojlantirish va unga tayanish orqaligina hal etish mumkin.

Kalit so'zlar: Islohot, kasb - hunar kollejlari, sadoqat, huquqiy savodxonlik, ma'naviy – ma'rifiy, milliy urf odat, oilaviy qadriyatlar.

Ta'lim muassalarida ma'naviy - ma'rifiy tadbirlarning mavzu yo'nalishi ta'lim muassasalari, jumladan, kasb-hunar kollejlari faoliyatini butun mamlakat taqdiri, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, viloyatlar, shahar, tuman, muayyan jamoa hayoti bilan chambarchas bog'laydi.

Bugungi kunda ta'lim muassalaridagi tashvishli muammolardan biri balog'at yoshiga yetmasdan turmushga chiqish holatlarining ko'pligidir.

Bizningcha oilaning muqaddas birlik ekanligini hisobga olib yoshlarni mustaqil oilaga tayyorlash maqsadida ma'naviy – ma'rifiy tadbirlarni quyidagi yo'nalishlarda tashkil etish maqsadga muvofiqdir:

1. Yoshlarning ongiga otalik va onalik ma'suliyatini singdirish maqsadida olimlar mutaxassislar hamda tibbiyot xodimlarining bevosita ishtirokida ta'sirchan targ'ibot usullariga tayangan holda keng tushuntirish va tashviqot ishlarini yo'lga qo'yish zarur.

2. Oila jamiyatning boshlang'ich negizi bo'lganligi nuqtai-nazaridan uning tashkil topishi shaxsiy hayot doirasidan chiqib ijtimoiy ahamiyat kasb etishi tushuntirib berish muhimdir.

Bu muammo dunyo miqyosida ro'y berayotgan o'zgarishlar, globallashuv jarayonining ma'naviy – ma'rifiy soxa rivojiga, umuminsoniy hamda milliy urf – odat va an'analar, xususan, oilaviy qadriyatlarga jiddiy ta'sir etayotgan davrda ayniqsa, dolzarb axamiyat kasb etadi.

Chunki, ayrim taraqqiy etgan davlatlar siyosiy, iqtisodiy hamda ma'fkuraviy vositalar orqali o'z turmush tarzi, dunyoqarashi, qadriyatlarini targ'ib etishga intilayotgan boshqa xalqlarning milliy urf odat hamda an'analariga putur

yetkazayotganligidan, asrlar davomida shakllanib, tajribada sinalgan tarbiya usullarining faqat g'arbona andozalar bilan baholanayotganligidan ko'z yumib bo'lmaydi.

Bu hol yoshlarimiz, oilaviy hayotga munosabatlarining salbiy tomonga o'zgarishiga, milliy, jumladan, oilaviy qadriyatlarimizning bir qadar qadsizlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

So'ngi vaqtlarda – ayrim yoshlarning oilaviy turmushga yengil – yelpi munosabatda bo'layotganligi shundan dalolat beradi.

Madaniy hayotdagi, ko'pgina kamchiliklar, jumladan, ayrim kinolarimizdagi bachkana tasvirlar, teatrlarimizda qo'yilayotgan spektakllarning talab darajasida emasligi, milliy estradamizda g'arbona andozalarga taqlidning kuchayib borayotganligi, gazeta do'konlari ko'plab oldi qochdi nashrlar bosib ketayotganligini ham o'quvchi yoshlar dunyoqarashiga ijobiy ta'sir etadi deb bo'lmaydi.

Shu bois o'quvchilar ongida Vatanga sadoqat, ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ma'naviy merosga, milliy, xususan, oilaviy qadriyatlarga yuksak hurmat tuyg'ularini ma'naviy – ma'rifiy tadbirlarning mazmunining yo'naltirilganligini, samaradorligini oshirish zarur bo'ladi.

Ayniqsa yoshlarni oilaviy hayotga jismoniy – tibbiy jihatdan tayyorlash bilan bir qatorda huquqiy savodxonligini oshirish, oila iqtisodiyoti, madaniyati va psixologiyasi muammolari bilan bog'liq bo'lgan tadbirlarni muntazam tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, o'quvchilarning balog'at yoshi aynan kasb – hunar ta'limi davriga to'g'ri kelishini e'tiborga olib ularning jinsiy tarbiyasi bo'yicha ham tadbirlar o'tkazish muntazamligini ta'minlash ham alohida ahamiyatga egadir.

Umuman ta'lim muassalari uchun yangi binolar qurish, ularni zamonaviy asbob – uskunalar bilan jihozlash mumkin, ammo o'qitishda sifat o'zgarishlariga erishmasdan yuksak malakali, kasbini jon – dili bilan sevgan fidoiy muallimlarni tayyorlamasdan ko'zlangan maqsadga erishish qiyin. Shuning uchun ham ta'lim muassalarida kadrlar tayyorlash tizimining zamonaviy talablar asosida dunyodagi vaziyat shiddat bilan o'zgarayotgan, mamlakatimizga nisbatan g'oyaviy – mafkuraviy tazyiq tobora kuchayib borayotgani, g'arbona turmush tarzi va qadriyatlarini singdirishga intilish yaqqol ko'zga tashlanayotga nini inobatga olgan holda takomillashtirilishi lozim.

3. Qizlarni onalikka ona bo'lishga alohida tayyorlash masalasidir. So'ngi vaqtlarda bu borada ko'zga tashlanayotgan muammolar, chunonchi, balog'at yoshiga yetmagan qizlarni turmushga uzatish hollari, nikohdan tashqari tug'ilayotgan go'daklar, ayrim onalar bolasidan voz kechib, tegishli davlat muassasalariga tashlab

ketayotgani, qishloq joylarda onalik va bolalikni muhofaza etishda mavjud kamchiliklar mazkur masalaga alohida e'tibor qaratishini taqazo etmoqda.

4. Qizlarning huquqiy savodxonligini oshirish shuning uchun ham zarurki, balog'at yoshiga yetmagan qizlar turmushga chiqqanida nikoh tuzilganligi haqidagi rasmiy guvohnomaga ega bo'lmaganligi uchun farzand tug'ilganida oila buzilganida juda ko'p muammolarga duch kelishini ham tushuntirib bormoq kerak. Ana shundagina ularda kelib chiqishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar haqidagi tasavvurlarni shakllantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sharq falsafasi qadriyatlari va ularning O'zbekiston ma'naviy hayotidagi o'rni. T.:TDSHI, 2009.-B.129.
2. Ziyomhammadov B. Komillikka eltuvchi kitob. – T.: Turon-Iqbol, 2006. – 351 b.
3. G'aybullaev N.R., Yodgorov R., Mamatqulova R. Pedagogika (o'quv qo'llanma). – T.O'MU, 2005. – 176 b.
4. Ergashov U. O., Nuriddinov M. A. Rol duxovno-prosvetitel'skoy deyatelnosti v povыshenii politicheskoy i pravovoy gramotnosti molodeji //Obmen nauchnymi znaniyami v usloviyax globalizatsii. – 2021. – S. 44-48.
5. Ergashov U. O. Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim-tarbiya jarayonini umuminsoniy va milliy qadriyatlar asosida shakllantirish mexanizmlari //ijtimoiy-gumanitar fanlarning zamonaviy yondashuvlari. – 2022. – T. 1. – S. 93-97.
6. Ergashov U. O. Maktab o'quvchilarda ma'naviy tarbiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari // Ekonomika i sotsium. 2023. №11 (114)-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktab-uvchilarda-manaviy-tarbiyani-rivozhlantirishning-dolzarb-masalalari> (data obraцeniya: 14.03.2025).
7. Ergashov U. O. Protsess vospitaniya duxovno-nravstvennykh sennostey u studentov v uchebnykh zavedeniyaх //Dostijeniya nauki i obrazovaniya. – 2018. – №. 18 (40). – S. 73-75.
8. Nuriddinov M. A., Ergashov U. O. Ma'naviy ehtiyoj va uni shakllantirish sub'ektlari // Ekonomika i sotsium. 2021. №11-2 (90). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/manaviy-ehtiyozh-va-uni-shakllantirish-subektlari> (data obraцeniya: 14.03.2025).
9. Ergashov U. O., Nuriddinov M. A. Istoriya razvitiya elektronnoy pravitel'stva //Sovremennaya nauka: aktualnyye problemy, dostijeniya i innovatsii. – 2020. – S. 212-215.
10. Azimjonovich R. I., Obidjonovich E. U. Mahalla institute-the foundation of civil society of Uzbekistan //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2020. – S. 249-252.
11. Otajonovna, Karimova & Obidjonovich, Ergashev. (2020). Pedagogical foundations of the organization of spiritual and moral education. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). 223-226. 10.36713/epra4480.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixosozial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudosizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулият фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliigi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article